

a penado Pavão

opinião como direito

O TEMPO EM MIM

dezembro 30, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 12 – n. 118/2025

Aquele menino de 17 anos beijou o crucifixo de sua mãe, pediu a benção ao pai, abraçou os irmãos e tios e partiu.

É verdade que partir é um modo de deixar pedaços do tempo, marcados para sempre, ainda quando ele não pare. Somos o que fomos com remodelos ou mofos. Depende do que decidimos pelo livre arbítrio diante das circunstâncias.

Abriu-se a cortina do palco misterioso. Cada descoberta, cada erro, cada acert , cada passo tinha a preocupação única de não decepcionar a quem dera a oportunidade singular, rara e única de conquistar o que o sacrifício árduo possibilitava.

As aventuras, os amores, as diversões, as dores, tudo, simplesmente tudo valeram a pena, porque, ainda mesmo sem conhecer o lusitano, a alma nunca foi pequena.

Hoje, aqui sentado, ainda desbravando o mundo, como se a cada nova aventura possível, apresentasse a eles o que não conseguiram visitar além dos livros e revistas, sinto-me um pouco só. Como se tivesse sido parado pela imigração da vida que impõe a autocrítica:

Onde foi que eu errei? Que pecado cometi a ponto de me faltar o perdão?

Não sei. Revolvo papéis, viro gavetas, só me deparo com imagens estáticas; seus movimentos de um dia estão apenas na memória.

Hoje, após mais de meio século, 52 anos para ser preciso, acordei com a lembrança do mesmo menino de 17 anos que seguiu determinado para conquistar seu sonho, que só foi possível porque teve pais com sabedoria e sensibilidade suficientes para salvar-lhe o caminho, quase tortuoso nos ideais, para abraçar um povo que só lhe deu discernimento e compreensão ainda maiores de que honrar pai e mãe, tanto quanto um mandamento cristão, é essência e razão para a vida.

Ainda quando o retrato me traga as lágrimas de hoje e eu já não os possa abraçar para pedir perdão, posso agradecer por tanto, por tudo e compartilhar a certeza de que os pais nos foram a causa que desejamos ter nos filhos, ainda quando repetamos erros, mesmo quando em busca de acertos, até quando sentimos saudades.

Eis-me aqui, meus pais. Marcado pelo tempo, mas sem o mofo da amargura. Já se vão tantos anos mas a memória me diz que foi ontem. Por isso, nesta data, como se iniciasse aquela jornada rumo ao desconhecido eu lhes peço:

Sua benção, meu pai. Sua benção, minha mãe, para que eu também possa abençoar meus filhos e meus netos. E obrigado por tudo. Sempre.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

RUÍNAS DO TEMPO
setembro 13, 2023
Em "Crônicas"

A PARTIDA DE TITO
agosto 27, 2024
Em "Crônicas"

O ESTRANHO E O ÓBVIO
janeiro 24, 2020
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ENTRE O DECORO DO CARGO E A PROMISCUIDADE DO PODER

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O TEMPO EM MIM

ENTRE O DECORO DO CARGO E A PROMISCUIDADE DO PODER

UM PRESENTE DE NATAL

DAS PENAS E DOS CRIMES – A VASSOURA E O TAPETE

INSTITUCIONALIDADE ABALADA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**